

26.

An Investigation on Determinants of Tax Compliance Costs Vergi Uyum Maliyetlerinin Belirleyicileri Üzerine Bir İnceleme

Osman Geyik (Dicle Univesity)

Abstract

Its most basic definition, tax can be expressed as the monetary values received by individuals or corporations according to their solvency in order to meet the financing of public services. The need for taxes by governments has increased over the years. The most important reason for this increase is the need for more public financing due to changes in the nature and form of human needs. This change affects people's tax compliance and compliance costs in the same way. The attitudes and behaviors of taxpayers, who have to pay more taxes due to the increasing need for public financing, constitute the basis of tax compliance and compliance costs. Tax compliance is defined as the full and timely fulfillment of the duties and responsibilities of taxpayers, whereas tax compliance costs are the costs incurred by the taxpayers who fulfill these duties and responsibilities. These costs are examined under three titles as monetary costs, time costs and psychological costs. In this study, how tax compliance and tax compliance costs are perceived by the taxpayers and which determinants are effective on these costs are examined. The data obtained after the survey conducted with randomly selected 320 taxpayers were analyzed with the help of SPSS20 program and an assessment was made on the subject.

Keywords: Tax compliance, tax compliance costs, SPSS.

Giriş

Vergiler, kamu harcamalarının finansmanı için gerekli olan ve devletler tarafından sürekli olarak başvuru en önemli gelir kaynağıdır. Modern yaşamın gereklilikleri nedeniyle kamu harcamalarında meydana gelen artış, vergilere duyulan ihtiyacın da artmasına neden olmuştur. Bu artış dolayısıyla vergi yükü artan vatandaşların vergileri ve kamu harcamalarını algılama biçiminde meydana gelen değişiklikler vergi uyumu ve uyum maliyetlerinin temel belirleyicileri olarak değerlendirilmeye başlanmıştır.

Vergi uyum maliyetleri, vergi mükelleflerinin vergi ödevlerini yerine getirirken katlanmak zorunda oldukları psikolojik maliyetleri, zaman maliyetlerini ve parasal maliyetleri kapsamakta ve bu maliyetlerin belirleyicileri çeşitlilik göstermektedir. Örneğin; mükelleflerin inanç yapısı, siyasi otoriteye ve vergi kanunlarına bakışı gibi birçok değişken vergi uyum maliyetlerinin hissedilme düzeyini etkilemektedir. Vergi mükelleflerinin yerine getirmek zorunda oldukları ödev ve sorumluluklar vergi uyum maliyetleri üzerinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Vergi yükünün fazla olması ya da vergi oranlarının çok yüksek düzeyde olması vergi uyum maliyetlerini artırırken vergi uyumunu da olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Bunların yanı sıra mükelleflerin yüksek vergi oranlarıyla muhatap olması, karmaşık vergi kanunları dolayısıyla uzman desteği almak zorunda olması ya da vergi sistemindeki aksaklıklar dolayısıyla psikolojik sorunlar yaşamaya doğrudan vergi uyum maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır. Demografik ve diğer çeşitli faktörler dolayısıyla mükelleflerin vergiye karşı sergilemiş oldukları tutum ve davranışlarda farklılıklar gözlemlenmektedir. Kadınların ya da gençlerin vergilere karşı sergilemiş oldukları tutum ve davranışlarla erkeklerin ve yaşlıların vergilere karşı sergilemiş oldukları davranışlar arasında bazı farklılıklar meydana gelmektedir. Bu durum vergi uyumu ve vergi uyum maliyetleri için de geçerli bir durumdur.

Dolayısıyla vergi uyum maliyetleri konusu incelenirken daha önce bahsedilen belirleyicilerin tamamının göz önünde bulundurulduktan sonra gerekli değerlendirmelerin yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde mükellef davranışlarını yalnızca vergi oranlarına ya da vergi kanunlarına bağlamak doğru bir yaklaşım olmayacaktır.

Literatür

Vergi uyumu ve uyum maliyetleri konusunun birlikte ele alınarak incelenmesi iki konunun daha anlaşılır bir hale gelmesini kolaylaştırmaktadır. Bu iki konu hakkında birçok çalışma yapılmıştır bu çalışmaların bir kısmını şu şekilde sıralamamız mümkündür.

ABD’de yapılan bir çalışmada, vergi uyumunun belirleyicilerini tespit etmek amaçlanmıştır. Çalışmanın sonucunda, ceza oranlarının ve toplumsal normların vergi uyumu üzerinde etkili olduğu ifade edilmiştir (Scott ve Grasmick:1981). Belçika’da yapılan bir çalışmada, vergi oran ve ceza yapısı ile vergi uyumu arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Sosyal ve toplumsal normların vergi uyumu üzerinde etkili olduğu ifade edilmiştir (Geeroms ve Wilmots: 1985). ABD’de yapılan bir diğer çalışmada ise, mükelleflerin adalet algısı, cinsiyetleri ve geliri elde ediş şekillerinin vergi uyumunu etkilediği sonucuna varılmıştır (Porcano:1988). Yeni Zelanda’da yapılan bir çalışmada; vergi uyumunda gelir kaynağının öneminin ölçülmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre; kaynaktan kesinti yoluyla vergilendirilen mükelleflerin vergiye uyum konusunda sorun yaşamadıkları, ancak vergisini kendisi ödeyenlerin vergiye uyum problemi yaşadıkları ve vergi kaçırmaya eğilimlerinin yüksek olduğu algısının var olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Natrah:2012).

ABD’de yapılan başka bir çalışmada ise gelir vergisinin uyum maliyetlerinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın neticesinde gelir vergisinin uyum maliyetlerinin yüksek olduğu ve kendi işinde çalışanların vergi uyum maliyetlerinin yüksek düzeyde olduğu sonucu elde edilmiştir (Chattopadhyay ve Das-Gupta:2002). İngiltere’de yapılan bir çalışmada, İngiltere gelir idaresine bağlı mükelleflerle ilgili bir çalışma yapılmıştır. Vergi mükelleflerinin vergi ödevlerini yerine getirirken harcamış oldukları zamanın ve paranın maliyetleri hesaplanmaya çalışılmıştır. Kişilerin harcamış oldukları parasal maliyetlerin gelirlerinin %1’ine denk geldiği sonucunu elde etmişlerdir (Godwin, Hardwick ve Sandford:1983). İngiltere’de yapılan bir diğer çalışmada ise, mükelleflerin, vergi ödevlerini yerine getirirken harcamış oldukları zaman maliyetlerini ve vergi uzmanlarına ödemiş oldukları ücretlerden dolayı parasal maliyetleri ölçmeyi amaçlamışlardır. Uyum maliyetlerinin vergi gelirlerinin %3,6’sına tekabül ettiği sonucuna varılmıştır (Sandford:1973). Gelir vergisinin zaman maliyetlerinin incelendiği başka bir çalışmada ise bu vergiler için harcanan zamanın her yıl ortalama 27 saat olduğu, serbest meslek faaliyetinde bulunan gelir vergisi mükelleflerinin daha yüksek uyum maliyetlerine maruz kaldığı sonucuna varılmıştır (Blumenthal ve Slemrod:1995).

Yeni Zelanda’da yapılan bir diğer çalışmada, uyum maliyetlerinin küçük ölçekli firmalar için çok yüksek düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır (Sandford ve Hasseldine: 1992). İspanya’da yapılan bir araştırmada, vergi kayıtlarının korunması, beyannamelerin düzenlenmesi, muhasebe kaydını tutan uzmanlara gerekli bilgi ve belgelerin temin edilmesi gibi işlemlerin ardından işyeri sahiplerinin, yöneticilerinin ve çalışanlarının katlanmış oldukları uyum maliyetlerinin regresif seyir izlediği sonucuna varılmıştır (Pope, Fayle ve Chen:1991). Hollanda’da yapılan bir çalışmada, kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükelleflerinin uyum maliyetleri hesaplanmaya çalışılmıştır. Küçük firmaların uyum maliyetlerinin büyük firmalara nazaran daha yüksek olduğu ve toplam yıllık uyum maliyetlerinin vergi gelirlerine oranının yaklaşık olarak %4 dolaylarında olduğu sonucuna varılmıştır (Allers: 1995). Manisa ilinde yapılan bir çalışmada, vergi mükellefinin vergiyi algılama biçimleri ve vergiye karşı tutum ve davranışları incelenmiştir. Çalışmada, vergi mükelleflerinin vergileri kamu harcamalarının finansmanı olarak görmeleri durumunda vergiye uyumlarında artışın yaşandığı, vergi oranlarında ve cezalarında artışın ise vergi uyumunu azalttığı sonuçları elde edilmiştir (Muter, Sakinç ve Çelebi:1993). İstanbul’da yapılan bir çalışmada ise Türkiye’de

vergi bilincinin hangi düzeyde olduğunun tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışma özellikle; Türkiye’de adalet ve eşitlik ilkelerinin ne düzeyde uygulandığı sorusu üzerinden mükelleflerin algısı ölçülmeye çalışılmıştır. 1.536 kişiyle yapılan görüşmede, toplumun vergi ve vergi bilincine yönelik algısı çeşitli açılardan ele alınmıştır. Çalışmanın sonucunda elde edilen bulgular şu şekildedir. Mükellefler vergiyi devletten alınan hizmetin bir karşılığı ve vatandaşlık görevi olarak görmektedirler. Kişinin vergi kaçırma eyleminde bulunmasının, yakalanması durumunda maruz kalacağı cezalardan korkma derecesine bağlı olduğu sonucuna varılmıştır. Öderken yükü en fazla hissedilen vergi türlerinin KDV ve ÖTV olduğu belirtilmiştir. Katılımcılar Türkiye’de uygulanan vergi sisteminin adil olmadığını düşünmektedirler. Aynı zamanda vergi sistemini; sade, anlaşılır ve kolay takip edilebilir bir vergi sistemi olarak görmemektedirler. Bununla birlikte vergi ödeme işlemlerinde zaman ve para maliyetlerinin yüksek olduğunu düşünenler toplum içinde ağırlıkta yer almaktadır (Çak, Şeker ve Bingöl).

Vergi Uyum ve Uyum Maliyetleri

Vergi uyumu, mükelleflerin vergi kanunlarına uymak için vergi yükümlülüklerinin tam ve zamanında yerine getirmesi anlamına gelmektedir. Vergi mükellefleri vergi yasalarına uyduklarında ve vergilendirmeye ilişkin ödev ve sorumluluklarını yerine getirdiklerinde vergi uyumu gerçekleşir. Örneğin, gelir vergisi mükellefinin beyanamesini zamanında doldurup vergi idaresine iletmesi uyum derecesinin yüksekliğine işarettir. Vergi uyum maliyetleri ise bu ödev ve sorumlulukları yerine getiren vergi mükelleflerinin katlanmış oldukları birtakım maliyetleri ifade etmektedir. Bu maliyetler parasal maliyetler, zaman maliyetleri ve psikolojik maliyetler olmak üzere 3 başlıkta incelenmektedir.

Mükelleflerin vergi uyumunu ve uyum maliyetlerini belirleyen beş temel faktör vardır. Bu faktörler;

- a. Gelir düzeyi
- b. Vergi oranı
- c. Vergi incelemesine alınma ihtimali
- d. Vergi Cezaları
- e. Kamu harcamaları algısı, şeklinde ifade edilebilir.

Bu faktörlerin yanı sıra vergi ahlakı, vergi afları, vergi bilinci, vergi idaresinin etkinliği gibi bir dizi ekonomik ve sosyo-psikolojik faktörler de mükelleflerin vergi uyumu konusunda tutum ve davranışlarının belirleyicileri olarak değerlendirilmektedir (Özpehriz: 2005).

Vergi uyum maliyetlerinin tasnifi yapılırken incelenen; psikolojik maliyetler, vergi ödevini yerine getiren vergi mükelleflerinin bu ödevleri yerine getirirken yaşamış oldukları duygusal durumları ifade etmektedir. Mükellefler genellikle stres ve kaygı içerisinde olduklarını söyleyerek, psikolojik maliyetlerin nedenlerinden bahsetmektedirler. Zaman maliyetleri ise vergisel ödevlerin yerine getirilmesi dolayısıyla mükelleflerin bu ödevleri yerine getirirken harcamış oldukları zamanı ifade etmektedir. Bu maliyetler; beyanname doldurma, vergi kanunlarını anlama vb. durumlar dolayısıyla harcanan zamanları kapsamaktadır. Parasal maliyetler ise, vergi mükelleflerinin vergi ödevlerini yerine getirirken harcamış oldukları parasal değerleri kapsamaktadır. Örneğin; SMMM ücretleri bu tür maliyetlerin en çok bilinenidir.

Vergi uyum maliyetlerinin en az seviyeye indirilmesi için kamu otoritesinin bazı önlemler alması gerekmektedir. Bu önlemler ilk olarak vergi kanunlarında yapılacak düzenlemeleri içermektedir; çünkü vergi kanunlarının karmaşıklığı vergi uyumunu ve uyum maliyetlerini olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Bunun yanı sıra mükelleflerin çalışma koşullarında iyileştirmelerin yapılması, vergi oranlarında indirim gidilmesi ya da vergilendirmeye ilişkin ödev ve sorumluluklarda basitleştirme yolunun tercih edilmesi vergi uyum maliyetlerinin azalmasına katkı sağlayarak vergi uyumunu da olumlu yönde etkileyecektir.

Bulgular

Anketin bir kısmını oluşturan soruların yer aldığı çalışmada, mükelleflere bazı sorular yöneltilmiştir. Vergi yükü, vergi ödeme dönemlerinde mükelleflerin içerisinde buldukları psikolojik durumlar, vergi oran yapısı ve vergi sisteminin adaletli olması ya da olmaması gibi konularda mükelleflerin algılarının öğrenilmesine yönelik sorulan sorulara verilen yanıtlar doğrultusunda şu sonuçlar elde edilmiştir.

Araştırmaya katılan 320 vergi mükellefinin %46'lık büyük bir kısmı vergi yükünü ağır bulduğunu, %20'si ise çok ağır bulduğunu ifade etmiştir. Vergi yükünün normal olduğunu düşünenlerin oranı %24 olmuştur. Araştırmaya katılan vergi mükellefleri, vergi dönemleri öncesinde veya sonrasında psikolojik sorunlar yaşıyor musunuz? sorusuna %42 evet yanıtını verirken, %34 hayır, %24 ise zaman zaman yanıtını vermiştir. Ülkemizde vergi oranları çok yüksek düzeydedir ifadesine araştırmaya katılan vergi mükelleflerinin %36'sı kesinlikle katılıyorum, %43'ü katılıyorum yanıtını vermiştir. Ülkemizde vergi sistemi adaletlidir ifadesine mükelleflerin %45,3'ü katılmıyorum %34,3'ü ise kesinlikle katılmıyorum cevabını vermiştir. Yüzdeler değerlendirilmede eksik kalan kısımlar mükelleflerin konu ile alakalı beyanda bulunmak istememelerinden (fikrim yok seçeneğini işaretlemelerinden) kaynaklanmıştır.

Mükelleflerin %37'si vergi ödeme sorumlulukları dolayısıyla psikolojik sorunlar yaşadığını ifade ederken, %53'ü bu ifadeye katılmadığını beyan etmiştir. Bu durumda mükelleflerin büyük bir kısmının vergi ödeme dönemlerinde psikolojik sorunlar yaşamadığı sonucuna varılmıştır. Mükelleflerin %41,3'ü vergi ödediğimde kendimi ruhsal açıdan kötü ve yıpranmış hissederim ifadesine katıldığını ifade ederken, %47,8'i ise bu ifadeye katılmadığını beyan ederken geri kalan kısım konu ile ilgili bilgi sahibi olmadıklarını ifade etmişlerdir. Mükelleflerin %78,6'sı daha az vergi ödediklerinde kendilerini daha mutlu hissedeceklerini ifade etmişlerdir.

Sonuç

Çalışmaya dahil olan vergi mükelleflerinin büyük bir kısmı vergi yükünün çok yüksek olduğunu düşünmektedirler. Bu durum vergi uyumunu negatif yönde etkilemektedir. Vergi uyumunun negatif yönde seyretmesi ise vergi uyum maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır.

Vergi mükellefleri genellikle vergiye uyum gösterdiklerini düşünmektedirler; ancak bu uyumun önemli bir kısmının zorunlu vergi uyumu olduğu anlaşılmaktadır. Mükellefler vergi cezaları ve denetimler dolayısıyla vergi ödevlerini yerine getirmektedirler, bu durum Caydırıcılık Teorisi ve Rasyonel Tercih Teorisiyle desteklenmektedir.

Mükelleflerin büyük bir kısmı Türkiye'deki vergi sisteminin zor, karmaşık ve adaletsiz olduğunu düşünmektedir. Bu durum vergi uyumunu güçleştirirken vergi uyum maliyetlerini de artıran bir etmen olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna ek olarak vergi mükelleflerinin büyük bir çoğunluğu diğer vergi mükelleflerinin vergisini tam ödemediğini düşünmektedirler.

Mükelleflerin önemli bir kısmı vergiyi üzerlerinde bir yük olarak görmektedirler. Bu durum vergi uyum sürecini olumsuz yönde etkilerken uyum maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır. Ankete katılan vergi mükellefleri vergi uyum maliyetlerinin çok yüksek düzeyde olduğunu düşünmektedirler. Bu mükellefler vergi ödeme dönemlerinde psikolojik sorunlar yaşadıklarını ifade etmektedirler. Vergi mükelleflerinin çoğunluğu vergi oranlarının çok yüksek olduğuna ve vergi sisteminin adaletli olmadığına inanmaktadırlar.

Vergi öderken mutsuz olan mükellefin, maruz kalacağı psikolojik maliyetler yüksek düzeyde olacaktır. Parasal maliyetlerin ve zaman maliyetlerinin yüksek olduğu durumlarda psikolojik maliyetlerin artması ve genel olarak vergi uyumunun azalması kaçınılmazdır.

Çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda vergi uyumunun artırılması ve uyum maliyetlerinin azaltılması için kamu otoritesi tarafından atılması gereken başlıca adımlar ve öneriler şu şekilde sıralanabilir.

- Vergi mükelleflerinin üzerlerindeki vergi yükü azaltılmalıdır. (Parasal maliyetler/ Psikoloji maliyetler)
- Vergi ödeme öncesinde ya da sonrasında mükelleflerin vergi ödevleri dolayısıyla yaşamış oldukları psikolojik sorunları ortadan kaldırmak için bu konuda profesyonel destek almak isteyen vergi mükelleflerine bu destek sağlanmalıdır. (Psikolojik maliyetler)
- Vergi oranları ve oran yapısı yeniden gözden geçirilmeli. Mükelleflerin büyük bir kısmının sahip olduğu vergi sisteminin adaletsiz olduğu algısını ortadan kaldıracak yapısal reformlar gerçekleştirilmelidir. (Parasal maliyetler)
- Vergi mevzuatındaki karmaşıklık giderilmeli, mevzuat daha anlaşılır hale getirilmelidir. Vergi mevzuatında sık sık değişiklik yapılmasından kaçınılmalıdır. (Zaman maliyetleri / Psikolojik maliyetler)
- Vergi ödeme prosedürleri azaltılmalı mükelleflerin vergi ödeme süreci daha basit hale getirilmelidir. (Zaman maliyetleri / Psikolojik maliyetler)

Kaynakça

- Allers, M.(1995). "Tax Compliance Costs in the Netherlands" in Cedric Sandford (Ed.), Tax Compliance Costs Measurement and Policy, Bath, UK, Fiscal Publications.
- Blumenthal M. ve Slemrod J. B.(1995). "The compliance cost of taxing foreign-source income: Its magnitude, determinants, and policy implications." International Tax and Public Finance.
- Chattopadhyay, S. ve Das-Gupta A.(2002). The Compliance Cost of the Personal Income Tax and its Determinants, National Institute of Public Finance And Policy New Delhi.
- Çak, M.; Şeker, M. ve Bingöl, Ö. (2010) Türkiye’de Vergi Bilinci: İstanbul Araştırması, Yay.haz: E. Altuğ, E.F., İstanbul: İSMMMÖ 78.
- Geeroms, H. JA. ve Wilmots, H. (1985). "An Empirical Model Of Tax Evasion And Tax Avoidance", Public Finance.
- Godwin, M.: Hardwick P. J. W. ve Sandford, C. T. (1983). "PAYE: Costs v Benefits." pp.107-12.
- Muter, N.B.; Sakiç, S.ve Çelebi, A. K.(1993). Mükelleflerin Vergi Karşısındaki Tutum ve Davranışları Araştırması-Manisa İli Vergi Mükellefleri Üzerine Bir Anket Çalışması, Celal Bayar Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü, Manisa, 1993.
- Natrah, S.(2012). "Tax Non-Compliance Behaviour: Taxpayers View" Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 65.
- Özpehriz, N.(2005) "Vergi Uyumu ve Ülkemizde Vergi Uyumunun Artırılmasına Yönelik Öneriler", Vergi Dünyası, Mart 2005 <http://www.vergidunyasi.com.tr/Makaleler/3546> , E.T: 04.11.2018.
- Pope, J.; Fayle,R. ve Chen D.L.(1991) "Compliance costs of public companies' income taxation in Australia", Australian Tax Research Foundation Research Studies.
- Sandford, C.(1973). Hidden Costs Of Taxation. Institute for Fiscal Studies.
- Sandford, C., Hasseldine J.(1992). The compliance costs of business taxes in New Zealand. Institute of Policy Studies.
- Scott, W. J. ve Grasmick H.G.(1981). "Deterrence and income tax cheating: Testing interaction hypotheses in utilitarian theories", The Journal of Applied Behavioral Science.
- Porcano, T. M. (1988).Correlates of Tax Evasion", Journal of Economic Psychology.